

УДК 621.791.927.5

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОБРОБЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН

М. О. ВАСИЛЕНКО, ORCID iD 0000-0002-5240-7000,

Д. О. БУСЛАЄВ, ORCID iD 0000-0003-2535-7420,

О. Є. КАЛІНІН, ORCID iD 0000-0002-8627-8593,

Ю. А. КОНОНОГОВ, ORCID iD 0000-0003-4472-1371

*Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»*

E-mail: nnc-imesg.0930@ukr.net

SUBSTANTIATION OF RATIONAL VOLTAGE ELECTROARC OF PARTS TILLERS

M. O. VASILENKO, D. O. BUSLAIEV, O. YE. KALININ, YU. A. KONONOGOV
NSC "IAEE"

Інтенсивність процесу переміщення розплавлених шарів металу під час електроконтактного оброблення залежить від величини напруги U .

Опрацювання результатів експериментальних досліджень електроконтактного оброблення показало, що в процесі зміни напруги якісні показники зміцнених шарів, а саме шорсткість таких шарів, прямо залежить від величини напруги U і збільшується пропорційно з її збільшенням. Зі зміною величини напруги в межах 35–65 В отримали зміну шорсткості в межах від 0,34 мм до 1,28 мм (рис.).

Рисунок – Графік залежності шорсткості R_z оброблених шарів від напруги U
Figure – Graph of rusting R_z the treated layers from voltage U

Формування поверхні вважається якісним у разі забезпечення шорсткості поверхні R_z оброблених шарів до 1 мм. Тому, виходячи з отриманої залежності, раціональним значенням напруги вважаємо її величину до 55 В, за яких отримуємо шорсткість поверхні до 1,0 мм.